

Politique d'accès AnaEE France

Table des matières

1	Découverte des services d'AnaEE France	3
1.1	Offre de service AnaEE France	3
1.2	Visibilité et découverte des services AnaEE France	4
2	Dépôt d'un projet ou d'une demande de prestation	5
2.1	Présentation du portail national de dépôt de projet ISIA	5
2.2	Etapes du processus d'accès aux services AnaEE France	5
2.2.1	Accès à la page d'accueil du portail national ISIA.....	5
2.2.2	Dépôt de projet « Send a scientific project proposal »	7
2.2.3	Réception et évaluation de la demande par les responsables de plateformes	7
2.2.4	Accès au portail ISIA d'une plateforme et mise en place du projet	7
3	Chartes d'utilisation des services AnaEE France	7
4	Evaluation et sélection des projets	8
5	Tarifcation.....	8

Politique d'accès aux services AnaEE France

Ce document définit la politique d'accès à l'infrastructure nationale AnaEE France. Il s'appuie notamment sur les chartes d'accès aux services de l'infrastructure et identifie les outils, modalités et règles permettant l'accès aux services de l'infrastructure nationale AnaEE France.

Liens et documents utiles :

- Site web AnaEE France : <https://www.anaee-france.fr/>
- Catalogue des ressources AnaEE France sous GeoNetwork:
http://w3.avignon.inra.fr/geonetwork_anaee/srv/fre/catalog.search#/home
- Portail national de soumission et de gestion de projets : <https://isia.cnrs.fr/>
- Document de [Politique de données AnaEE France](#)
- Charte d'utilisation des services : disponibles sur le module individuel de chaque plateforme dans le portail national ISIA ou sur le site web
- Note sur la tarification des services AnaEE France : documentation interne bientôt disponible dans l'espace Zenodo AnaEE France

L'accès aux services AnaEE France peut être décrit en cinq étapes majeures :

- I. La découverte des services d'AnaEE France**
- II. Le dépôt d'un projet de recherche collaborative ou d'une demande de prestation**
- III. L'évaluation et éventuellement la sélection du projet**
- IV. La signature d'une charte d'utilisation du ou des plateformes sollicitée(s)**
- V. Le calcul et l'application du tarif pour les services demandés**

L'objectif de ce document est de présenter ces cinq étapes de l'accès aux services AnaEE France, et les règles d'accès générales de l'infrastructure. Il convient toutefois de se référer aux chartes d'utilisation de chaque plateforme proposant ces services ainsi que leurs grilles tarifaires pour connaître les modalités d'accès spécifiques à chaque plateforme.

Figure 1: Illustration du processus d'accès aux services AnaEE France, pour les prestations de service et les contrats de collaboration

1 DECOUVERTE DES SERVICES D'ANAEE FRANCE

1.1 Offre de service AnaEE France

L'infrastructure de recherche nationale AnaEE France propose des services pour (1) l'expérimentation sur les écosystèmes continentaux, terrestres et aquatiques, dans un contexte de changements globaux (2) l'analyse du fonctionnement et de la biodiversité des écosystèmes, et (3) l'accès aux données et métadonnées exposées dans des systèmes d'information. Plus spécifiquement, AnaEE France est structurée autour de quatre types de plateformes définissant les types de services proposés par l'infrastructure :

- Plateformes d'expérimentation « enclosed » comprenant les dispositifs hautement contrôlés aussi appelés Ecotrons et plusieurs dispositifs semi-contrôlés comme des mésocosmes aquatiques ou terrestres. Les services offerts sont la réalisation de projets expérimentaux à façon, la collecte et le traitement de données, et des analyses de laboratoire associées ;
- Plateformes d'expérimentation « open air » comprenant des parcelles d'écosystèmes naturels soumis à des traitements différentiels, notamment sur le long terme. Les services offerts sont la réalisation de projets expérimentaux à façon dans certains cas, la fourniture d'échantillons et l'analyse de données sur le long terme ;
- Plateformes analytiques et laboratoires mobiles pour la mesure du fonctionnement de l'écosystème, de la biodiversité fonctionnelle et taxonomique, et de la biochimie des matrices environnementales.

Les services fournis sont la réalisation d'analyses dans le domaine biochimique-génomique, la location d'équipements et d'instruments, et des opérations de traitement et d'analyse des données ;

- Systèmes d'information des plateformes d'expérimentation et d'analyse. Les services fournis sont la fourniture de données et de métadonnées, et des capacités d'interopérabilité avec les outils de modélisation et d'analyse.

L'infrastructure nationale AnaEE France est distribuée et regroupe 15 plateformes d'expérimentation « enclosed » sur 5 implantations, 21 plateformes d'expérimentation « open air » sur des sites forestiers, des prairies naturelles ou exploitées et des milieux aquatiques, et 8 plateformes analytiques. Elle développe à l'échelle nationale les systèmes d'information pour la gestion des données et des métadonnées.

Les utilisateurs d'AnaEE France sollicitent les plateformes expérimentales et analytiques de l'infrastructure pour réaliser un projet scientifique en collaboration ou pour une demande de prestation de service « simple ». Ceci est permis grâce aux outils développés par l'infrastructure AnaEE France se déclinant au niveau national par un catalogue pour la découverte de l'offre de services et des moyens d'accès selon des procédures nationales standardisées. Au niveau des plateformes, nous proposons des modalités spécifiques tenant compte du fonctionnement local et des services spécifiques offerts tout en respectant la procédure nationale. Ces spécificités sont décrites dans la charte d'utilisation des services de chaque plateforme sans contrevenir aux règles générales édictées dans ce document et dans les documents associés produits par l'infrastructure nationale.

Il est attendu que les données et métadonnées des projets d'expérimentation et d'analyse soient mises à disposition dans une logique d'accès libre dans les systèmes d'information des plateformes et accessibles sur le portail de données de l'infrastructure nationale. Les règles d'ouverture des données sont précisées dans le document de « Politique de données AnaEE France ». Les données sont accessibles en libre accès sans restriction sauf cas particulier.

1.2 Visibilité et découverte des services AnaEE France

AnaEE France dispose de deux interfaces web principales contenant l'information sur toutes les plateformes et sur les systèmes d'information de l'infrastructure. Ces deux interfaces offrent une vue globale et transversale des services offerts par l'infrastructure.

Le [site web AnaEE France](#) offre une vision d'ensemble et thématiquement organisée des services de l'infrastructure. En explorant le site, l'utilisateur dispose d'une vision globale de l'infrastructure AnaEE France. Il/elle peut rechercher des informations plus détaillées sur les services qui l'intéressent en accédant à des ressources extérieures. Le site web permet également à l'utilisateur de contacter la coordination d'AnaEE France pour poser une question simple, à accéder au portail national de soumission de projet ISIA développé par AnaEE France afin de déposer un projet ou une demande de prestation, et à contacter les responsables scientifiques et techniques des plateformes pour des demandes complémentaires d'information.

Le catalogue des ressources, hébergé par le [GeoNetwork AnaEE France](#), offre à l'utilisateur la possibilité de filtrer les services AnaEE France en recherchant, par critères, une plateforme ou éventuellement, un jeu de données. Ces critères peuvent être les écosystèmes étudiés, les facteurs manipulés ou encore les variables

mesurées. Ce système, associé avec un géo-serveur, propose également une géolocalisation des services AnaEE France.

La plupart des plateformes AnaEE France dispose par ailleurs d'un site web propre contenant une information parfois plus détaillée des services offerts (notamment des informations techniques et scientifiques, des productions scientifiques, des informations sur le personnel, sur les projets en cours, etc.). Le site web et le GeoNetwork AnaEE France permettent un accès direct facilité à tous les sites web des plateformes.

2 DEPOT D'UN PROJET OU D'UNE DEMANDE DE PRESTATION

2.1 Présentation du portail national de dépôt de projet ISIA

AnaEE France a développé un portail en ligne pour le dépôt et la gestion des projets dans le cadre de collaborations scientifiques ou de demandes de prestation. Ce portail « ISIA », pour Information System for Infrastructure Administration, permet une utilisation optimisée des services de l'infrastructure, facilitant la prise de contact avec une ou plusieurs plateformes AnaEE France simultanément. Le fonctionnement d'ISIA est basé sur un système d'identifiants uniques permettant aux responsables des plateformes AnaEE France et aux utilisateurs « porteurs de projets » inscrits d'accéder au portail avec des droits d'accès différenciés. L'administration de ce système d'information est effectuée par les personnels permanents et contractuels de l'infrastructure nationale. Chaque plateforme AnaEE France dispose d'une instance ISIA indépendante, interface privilégiée entre le(s) responsable(s) de plateformes et leurs utilisateurs, permettant d'organiser l'offre de service de chaque plateforme au plus proche de la réalité technique et humaine de chaque dispositif. L'administration de chaque instance est effectuée par les responsables techniques et scientifiques de chaque plateforme qui n'ont accès qu'aux informations relatives aux projets et aux utilisateurs de leur plateforme.

Pour demander accès à une plateforme, l'utilisateur doit suivre les étapes suivantes :

1. Accéder à la page d'accueil d'ISIA où il peut s'inscrire et se connecter pour déposer une demande d'utilisation de service ;
2. Déposer son projet ou sa demande de prestation auprès d'une ou plusieurs plateforme(s) via le formulaire standardisé d'ISIA (ce formulaire permet d'enregistrer le projet et d'établir le contact avec les plateformes) ;
3. Attendre la réception de la demande par le(s) responsable(s) de plateforme ;
4. Se connecter au portail ISIA de la (ou des) plateforme(s) contactée(s) si le projet est retenu par la (les) plateforme(s) ;
5. Lire et signer la charte d'utilisation du(des) service(s) AnaEE France concerné(s) ;
6. Attendre l'évaluation faite par le comité local de la plateforme lorsque le projet n'a pas fait l'objet d'une évaluation par le comité scientifique d'une agence de financement de la recherche. Dans cette phase une interaction avec le comité local pourra être nécessaire pour une révision du projet.

2.2 Etapes du processus d'accès aux services AnaEE France

2.2.1 Accès à la page d'accueil du portail national ISIA

L'accès au portail national ISIA est possible en suivant le lien dédié disponible sur le site web AnaEE France ou sur la page descriptive de chaque plateforme. Le portail national ISIA est également directement

/5

accessible au lien suivant : <https://isia.cnrs.fr/>. Une documentation détaillée est disponible sur la page d'accueil d'ISIA.

Figure 2: Page d'accueil du portail national ISIA (<https://isia.cnrs.fr/>)

Inscription/connexion :

Sur la page d'accueil d'ISIA, tout nouvel utilisateur doit s'inscrire via l'interface proposée. Un identifiant unique est attribué à chaque utilisateur afin de lui permettre un accès simplifié à tous les projets qu'il a soumis auprès d'AnaEE France au travers d'ISIA. Dans le cas où l'utilisateur dépose sa demande d'accès à un service AnaEE France avant de s'inscrire, les informations de contact qu'il aura saisies dans le formulaire d'accès seront reprises pour la création de son identifiant. Un utilisateur déjà inscrit peut se connecter directement, et visualiser les plateformes et projets auxquels il a accès. Il peut également déposer un nouveau projet ou une nouvelle demande de prestation.

Actions disponibles sur la page d'accueil ISIA :

Sur la page d'accueil d'ISIA, plusieurs actions sont possibles, avant ou après connexion de l'utilisateur :

1. « **Send a scientific project proposal** » : L'utilisateur peut demander accès à l'un des services AnaEE France en remplissant un formulaire de contact standardisé ;
2. « **Infrastructures** » : un utilisateur déjà inscrit sur ISIA peut, en se connectant, accéder directement aux instances ISIA des plateformes ayant déjà accepté son inscription, et ainsi visualiser son ou ses projet(s). L'identifiant unique de l'utilisateur lui permet de visualiser toutes les instances ISIA des plateformes auquel il a accès en une seule connexion ;
3. « **Documentation** » : cette rubrique regroupe les guides d'utilisation d'ISIA pour les modules déployés;

4. « **Support** » : un accès à un GitLab permet aux utilisateurs et/ou responsables de plateformes de demander de l'aide au support technique d'ISIA en cas de difficultés. Ce système fonctionne avec les mêmes identifiants uniques que pour l'accès aux instances d'ISIA ;
5. « **News** » : des informations sur le statut et les actualités de développement d'ISIA sont disponibles dans cette rubrique.

2.2.2 Dépôt de projet « Send a scientific project proposal »

Pour déposer un projet, l'utilisateur doit remplir le formulaire en ligne via la page « Send a scientific project proposal ». Il est alors amené à saisir ses informations de contact et la description de son projet, avant de sélectionner le ou les services AnaEE France qu'il souhaite solliciter. Cette dernière option permet d'identifier les projets qui impliquent plusieurs plateformes AnaEE France conjointement. Le formulaire de dépôt de projet (collaboration ou prestation) est conçu pour enregistrer toutes les demandes d'utilisations des services AnaEE France sous un format standardisé. Ces métadonnées de projet sont accessibles non seulement pour les responsables des plateformes sur lesquelles ont été soumis les projets, mais également pour la coordination AnaEE France.

2.2.3 Réception et évaluation de la demande par les responsables de plateformes

Après envoi du formulaire, les responsables des plateformes concernées par la demande reçoivent une notification afin de traiter cette dernière. Si la demande est cohérente avec les services qu'ils proposent, ils peuvent inviter l'utilisateur sur le portail de leur plateforme pour préciser sa demande et procéder à l'évaluation technique et scientifique, si celle-ci n'a pas été faite par une agence de financement de la recherche ou un comité scientifique indépendant. Si le projet n'est pas retenu (incompatibilité avec les services proposés ou mauvaise évaluation), les responsables de plateformes sont tenus d'en informer le porteur de projet. Un délai de 1 à 3 mois est attendu pour cette étape.

2.2.4 Accès au portail ISIA d'une plateforme et mise en place du projet

Lorsqu'un projet est accepté par une plateforme, celle-ci invite le porteur de projet à se connecter sur son portail dédié. Les responsables de plateformes peuvent faire le choix de demander à l'utilisateur de lire et signer électroniquement la charte d'utilisation des services lors de sa première connexion. La prise en charge du projet peut alors commencer, et le portail ISIA devient alors une interface de dialogue entre l'utilisateur et les responsables de plateformes pour la mise en œuvre du projet. Les services mobilisés pour ces étapes de mise en œuvre sont actuellement en cours de développement.

3 CHARTES D'UTILISATION DES SERVICES ANAEE FRANCE

La charte d'utilisation des services AnaEE France est spécifique à chaque plateforme mais est construite sur la base d'un modèle proposé par la coordination nationale et adaptée en concertation avec les directions scientifiques et techniques de chaque plateforme. Elle définit les conditions d'accès et d'utilisation des services proposés, et fixe les droits et obligations des utilisateurs des plateformes AnaEE France.

La charte d'utilisation des services est fournie à l'utilisateur lorsque son projet a été retenu par la plateforme, et elle doit être signée par ce dernier. La signature de la charte peut être réalisée directement en ligne, sur le portail de dépôt de projet ISIA lorsque le responsable de plateforme a activé cette option, soit en version papier. La signature de la charte marque le début de la prise en charge du projet par la plateforme tout en s'assurant que l'utilisateur a pris connaissance de ses engagements.

4 EVALUATION ET SELECTION DES PROJETS

L'évaluation des projets est une étape clé qui conditionne l'accès à une plateforme AnaEE France. Les critères spécifiques d'évaluation sont explicités dans la charte d'utilisation de chaque service AnaEE France. De manière générale, l'infrastructure AnaEE France exige de ses plateformes un mode de sélection des projets équitable pour tous les porteurs de projets, académiques ou privés. Un comité d'évaluation comprenant au moins une personne extérieure à la plateforme et un représentant de l'infrastructure AnaEE France doit être formé pour l'évaluation d'un projet lorsque celui-ci n'a pas déjà été évalué par un organisme financeur européen ou national. Le refus d'un projet doit être justifié de manière objective par le comité d'évaluation, par exemple lorsque la plateforme n'a pas la capacité de le réaliser (disponibilité, projet non réalisable d'un point de vue technique sur cette plateforme, etc.) ou lorsque l'objectif scientifique du projet ne correspond pas aux objectifs portés par AnaEE France.

5 TARIFICATION

Les services AnaEE France font ou feront l'objet d'une tarification qui suit trois principes généraux :

- La plateforme dispose d'une grille tarifaire accessible en ligne ;
- La tarification d'un service doit être basée sur le calcul des coûts complets de ce service ;
- Non-discrimination des utilisateurs académiques. Les tarifs académiques et privés peuvent toutefois être différenciés par la facturation de coûts de personnel ou l'application d'une marge au secteur privé.

Une note pour la tarification des services AnaEE France permet de guider les plateformes dans le processus de tarification et d'homogénéiser les méthodes de tarification entre les plateformes AnaEE France.